

5925

MUSTAQILLIK YILLARIDA MILLIY TARAQQIYOT JARAYONLARI
Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to'plami 2025-yil 5-aprel

MUSTAQILLIK YILLARIDA MILLIY TARAQQIYOT JARAYONLARI

Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi
materiallari to'plami
2025-yil 5-aprel

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT KIMYO-TEKNOLOGIYA INSTITUTI**

**MUSTAQILLIK YILLARIDA MILLIY TARAQQIYOT
JARAYONLARI**

*Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi
materiallari to‘plami
2025-yil 5-aprel*

**“ZAMON POLIGRAF”
NASHRIYOTI
TOSHKENT 2025**

UDK:56.4.32
KBK:475.1.32

Mustaqillik yillarida milliy taraqqiyot jarayonlari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. Toshkent, TKTI, “Zamon Poligraf” nashriyoti 2025. – 380 bet.

Mazkur to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim a’lochisi, falsafa fanlari doktori, professor Sadulla Otamuratov tavalludining 80 yilligiga bag‘ishlanadi. Unda globallashuv, millat, milliy o‘zlik, milliy qadriyatlar, milliy xavfsizlik, mustaqillik, mafkuraviy tahdid, korrupsiya, milliy taraqqiyot omillari, suverenitet kabi bugungi kundagi dolzarb muammolar tahlil qilingan.

Kitob O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-sonli buyrug‘iga asosan, Toshkent kimyo-texnologiya instituti “Ijtimoiy-siyosiy fanlar” kafedrasidan tayyorlandi.

Tahrir hay’ati:

Yorqulov H.O. – s.f.n., dotsent.
Nasiriddinova O.T. – yu.f.n. dotsent.
Avlakulov A.M. – falsafa doktori (PhD)
Mamatqulov R.U.
Xolmatov B.X.
Buriyev M.R.
Ovlaqulov N.A.

Mas’ul muharrirlar:

Omonov B.A. – s.f.d., professor.
Sirojov O.O. – s.f.d., professor
Hamroyev S.S. – falsafa doktori (PhD)

Taqrizchilar:

Yaxshilikov J.Y. – f.f.d., professor
Babajanova D.B. – t.f.d., professor
Nazarov N.A. – f.f.d., professor

Keltirilgan dalillar, iqtiboslar va statistik ma’lumotlarning haqqoniyligi uchun mualliflar ma’suldir.

Kontakt tel.: +99899 882 15 85
E-mail: doybeksiroj@gmail.com

©“Zamon Poligraf” nashriyoti
© Toshkent kimyo-texnologiya instituti, 2025.

Yoshlar dunyoqarashida estetik tarbiyani shakllantirishda milliy-ma'naviy qadriyatlarimizning asosi bo'lgan bayramlar ham o'ziga xos o'ringa ega. Zero, bayram deganda, odatda shodiyona va xursandhlik kunlari tushiniladi. Bayram qaysidir ahamiyatga ega bo'lgan muhim voqealar, sanalar, yutuqlarning tantanali tarzda nishonlanishidir. Bayramlar, shunchaki ruhiyatni ko'taruvchi tantana emas. U insonlarga o'tgan kunlariga nazar tashlash va anglay bilish, ko'nglida g'urur uyg'otish, ruhlanish, kelajakka umid bilan qarash va maqsad qo'ya bilish, shukur qilish va qadrlashni o'rgatadi [6,166].

Estetik tarbiyani shakllantirishda mehnatning ham roli ustuvor ahamiyatga ega. Mehnat inson hayotining mazmuni bo'lib, uning o'zligini namoyon etish jabhasidir. Kishi mehnat orqali tabiiy resurslarni o'zlashtirib, ularni o'zi uchun zarur bo'lgan moddiy va ma'naviy qadriyatlarga aylantiradi. Mehnat ham moddiy, hamda ma'naviy go'zalliklar yaratish bilan estetik tarbiyani shakllantirishning muhim vositasiga aylanadi.

Mehnat insonning jismoniy va ma'naviy kuch-qudratining mohiyatini ko'proq ifodalasa uning estetik ahamiyati ko'proq ortib boradi. Mehnatning estetik jihatdan to'laqonli bo'lishi uchun avvalo obyektiv omillar, ishlab chiqarish jarayoniga ham bog'liq. Albatta bu o'rinda mehnatkashlarning madaniyati, estetik didi masalalari ham muhim ahamiyat kasb etadi. Texnika taraqqiyoti ishchini og'ir jismoniy mehnatdan xalos etsa-da, lekin unga ruhiy-axloqiy mas'uliyatni kuchaytiradi. Ya'ni zamonaviy texnologiyani boshqarish, uni asrash insondan hushyorlik, axloqiy mas'uliyat talab etadi. Ammo jismoniy mehnat texnika zimmasiga o'tgani sari uning ijodiy tabiati ortib boradi [7, 57-58].

Yuqoridagi fikr-mulohazalardan kelib chiqqan holda xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, estetik tarbiya yoshlarda ma'naviy yetuklikni shakllantirishdagi muhim omil sifatida namoyon bo'ladi va turmush go'zalligini, nafosatini ko'rsatib beradi. Yoshlar estetik tarbiyasining shakllanishida bir qancha muhim vosita va omillar mavjud bo'lib, ular yoshlar ongida estetik tarbiyani shakllantirish masalasi milliy qadriyatlarimiz va undagi insoniylik tamoyillari bilan uzviy bog'liq holda amalga oshib borishini ko'rsatib beradi. Xususan, mahalla, oila, mehnat, sport, san'at kabi estetik tarbiya vositalari shular jumlasiga kiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ш.М.Мирзиёев. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. Самарқанд газетаси, №99, 2016-йил 10-декабр, 3-бет
2. Ғайбуллаев О.М. Эстетик маданият. Монография. – Т.: “Наврўз”, 2020, 237- б.
3. И.А. Каримов. Юксак маънавият - енгилмас куч. – Т.: “Маънавият”, 2008, 3-б.
4. Ғайбуллаев О. О'zbek oilasida shaxs estetik qadriyatlari rivojlanishining ijtimoiy asoslari. Tamaddunuri, ilmiy, ijtimoiy-falsafiy, madaniy-ma'rifiy, adabiy-badiiy jurnal, 7-son, 2023-y, (46), 3-b
5. Мухаммад Содик, Мухаммад Юсуф. Имон. Т.: “Камалак”, 1991. 111-б.
6. Ahrorova Sh, Bayramlar – xalqning bebaho mulki, Ijtimoiy fikr. Inson huquqlari. 2008-yil, 2-son, 166-b
7. Abdullayeva N. Dizayn, atrof-muhit va texnika estetikasi, T.: 2012, 57-58-b.

DAVLATLARARO MADANIY HAMKORLIKNING «XALQ DIPLOMATIYASI» BILAN O'ZARO BOG'LIQLIGI VA NISBATI

*Xolmatov Baxodir Xolmuradovich,
Toshkent kimyo-texnologiya instituti*

«Ijtimoiy-siyosiy fanlar» kafedrasi katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada bugungi kunda dunyoda globallashuv jarayonlari kuchayib borayotgan bir sharoitda davlatlar o'rtasidagi madaniy hamkorlikni rivojlantirishda zamonaviy diplomatiyaning muhim jihatlardan biri sifatida e'tirof etilayotgan «xalq diplomatiyasi» xalqaro munosabatlarning eng asosiy va ajralmas qismiga aylanib borayotganligi haqida so'z yuritilgan.

Shu bilan birga, davlatlararo madaniy hamkorlikning «xalq diplomatiyasi» bilan o‘zaro bog‘liqligi va nisbati o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar. Markaziy Osiyo, «xalq diplomatiyasi», davlatlararo madaniy hamkorlik, madaniy aloqalar, mintaqa xalqlarining do‘stligi.

Bugungi kunda davlatlar va xalqlar o‘rtasidagi o‘zaro ishonch, yaxshi qo‘shnichilik aloqalarining bardavom bo‘lishi dunyoda siyosiy, iqtisodiy-ijtimoiy, qolaversa, madaniy-gumanitar sohalaridagi hamkorlik uchun keng yo‘l ochadi. Bu kabi maqsadlarga erishishda «xalq diplomatiyasi» yetakchi o‘rinni egallamoqda.

O‘z navbatida «xalq diplomatiyasi» xalqlarning o‘zaro munosabatlarini yanada yaxshilashga qaratilgan, har bir xalqning o‘zaro ichki turmush tarzida ham o‘zaro birdamlikni ulug‘lovchi tushunchadir. U nafaqat xalqlarning yaqinlashuvini, balki turli millat va elatlarning madaniy uyg‘unlashuvi, tinchlik va birodarlikka targ‘ib etuvchi vosita hisoblanadi.

Shu nuqtai nazardan tadqiqotimizda keltirilgan davlatlararo madaniy hamkorlikning «xalq diplomatiyasi» bilan o‘zaro bog‘liqligi masalasiga e‘tibor qaratsak. Bunda bir qator sohaga oid mutaxassislar tomonidan davlatlararo madaniy hamkorlik masalasiga «madaniy diplomatiya» tarzida yondashuv bo‘lganligini ko‘rishimiz mumkin.

Dastlab, «madaniy diplomatiya» tushunchasi 1930-yilda amerikalik tadqiqotchi F. Barghoorn tomonidan ilmiy muomalaga kiritilgan bo‘lib, u quyidagicha ta‘riflanadi, ya‘ni «madaniy diplomatiya» – zamonaviy xalqaro munosabatlar tizimida muhim rol o‘ynaydigan har qanday davlatning tashqi siyosiy strategiyasini amalga oshirishning eng ta‘sirchan va muhim vositalaridan biridir» [1, Barghoorn F., 1960, - 353 p.]. F. Barghoornning fikridan shuni anglash mumkinki, bugungi kunda madaniy diplomatiya zamonaviy xalqaro munosabatlar tizimida o‘zining munosib o‘rnini egallash bilan birga davlatlarning tashqi siyosiy faoliyatini amalga oshirishda muhim vosita bo‘lib xizmat qilmoqda.

Rossiyalik olim P.A. Sigankov «madaniy diplomatiya» tushunchasini ko‘plik shaklida ya‘ni, xalqaro madaniy aloqalar deb talqin qilib, u quyidagicha fikr yuritgan. Unga ko‘ra, «xalqaro madaniy aloqalar sharoitida davlat, submilliy aktorlar (yirik kompaniyalar, tuzilmalar), davlatlararo tashkilotlar, nohukumat tashkilotlari va shaxslar asosiy ishtirokchi hisoblanadi» [8, П.А.Цыганкова., 2002, - 400 c.]. Bu yerda rossiyalik olim tomonidan xalqaro madaniy aloqalarni o‘rnatishda nafaqat davlat, davlatlararo tashkilotlar yoki yirik kompaniyalargina emas, balki nodavlat tashkilotlari va xalqning ichidan chiqqan shaxslar ham asosiy ishtirokchi bo‘lishi ta‘kidlangan.

O‘zbekistonlik olim F. Ernazarov esa quyidagicha izohlaydi, ya‘ni «madaniyat» va «madaniy aloqalar» tushunchalari tizimida kino-teatr, ashula-raqs, spektakl, musiqa, kinofilm, haykaltaroshlik, rassomchilik, sport, turizm kabi elementlarni o‘z ichiga oladi. Mazkur elementlarning har biri madaniy hamkorlik jarayonida ishtirok etib, har bir xalq tarixining qadimiy an‘analarini o‘zida birlashtiradi», – deb ta‘kidlaydi [12, Эрнзаров Ф.Н., 2018, - 28 б.]. O‘zbekistonlik olimning fikridan shuni anglash mumkinki, yuqorida sanab o‘tilgan madaniy hamkorlikni tashkil etuvchi turli elementlar orqali xalqlar o‘rtasida o‘zaro iliq munosabatlar o‘rnatilib, madaniy hamkorlikning rivojlanishiga hissa qo‘shadi.

O‘zbekistonlik olim F. Ernazarovning fikriga qo‘shimcha qilib, ushbu tizimga ta‘lim, tibbiyot va dinni ham kiritishimiz mumkin. Chunki, davlatlararo madaniy hamkorlik madaniy almashinuvni rivojlantirish, asrlar davomida hamkorlik va aloqalar borasidagi merosni asrab-avaylash hamda badiiy san‘atni rivojlantirish uchun xalqlar o‘rtasidagi hamkorlikdagi sa‘y-harakatlarni o‘z ichiga oladi. Qo‘shma loyihalar, festivallar va ko‘rgazmalar orqali mamlakatlar o‘zlarining madaniy xilma-xilligini namoyish etishlari, ko‘p tomonlama munosabatlarni mustahkamlashi va xalqlar o‘rtasidagi aloqalarni kuchaytirishi mumkin.

Shu nuqtai nazardan yondashadigan bo‘lsak, turli ko‘rinishdagi madaniy aloqalar hamma vaqt xalqlarning urf-odat va qadriyatlarini targ‘ib qilishga, ularning tinchligi hamda totuvligini ta‘minlashga xizmat qilib kelgan. Natijada, xalqlar o‘rtasidagi qadimiy madaniy aloqalarning

kengayib borishi mintaqada davlatlararo madaniy hamkorlikning rivojlanishiga muayyan darajada hissa qo'shgan.

Xususan, Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi munosabatlarni yanada yaxshilashda «xalq diplomatiyasi»ning o'rni juda muhimdir. Bu yerda eng muhimi, mintaqada yashovchi xalqlar umumiy madaniyatga ega bo'lib, bu ularning hamkorligi uchun bog'lovchi bo'g'in bo'lib xizmat qilib kelgan. Bu tendensiya ayniqsa chegaradosh hududlardagi aholi munosabatlarida yaqqol namoyon bo'ladi. Ular «xalq diplomatiyasi» imkoniyatlaridan samarali foydalanadilar. Bunda qarindoshchilik, qo'shnichilik, oqsoqollar o'rtasidagi sinalgan do'stlik aloqalari «xalq diplomatiyasi»ni amalga oshirish mexanizmi sifatida namoyon bo'ladi.

Buni professor N. Nazarov quyidagicha izohlab, «Markaziy Osiyo respublikalari etnik taqdirning umumiyligi, hududning mushtarakligi, yagona islom madaniyatiga mansubliklari hamda etnik mentalitetning yaxlitligi bois asrlar davomida tinch-totuv va yaxshi qo'shnichilik ruhida yashab, ushbu etnomadaniy, savdo-iqtisodiy va ijtimoiy munosabatlar xalqlarimiz orasida qon-qarindoshlik aloqalarini ham rivojlantirmoqda», – deydi [4, Hazarov H.A., 2018, - 54 b.]. Haqiqatdan ham, Markaziy Osiyo mintaqasidagi xalqlar har doim bir-biri bilan birga aralashib yashagan, turmush tarzi ham bir xil tarzda kechgan. Qolaversa, olim to'g'ri ta'kidlaganidek, ularning ko'plab jabhalarda mushtarakligi hamkorlikning muhim ijobiy omillaridan hisoblanadi.

Jumladan, Markaziy Osiyo mintaqasida yashovchi xalqlarning qadriyatleri, urf-odatleri, an'analardagi o'xshashlik xalqlarni birlashtirgan. Ayniqsa, bunday yaqin aloqalar quda-andachilik aloqalari orqali yanada mustahkamlangan. Xalqlar tarixiy qadriyatlar orqali birlashib yashagan, qon-qardoshlik aloqalari xalqlarning do'stligi, birdamligi hamma vaqt yaxshilikka, rivojlanishga xizmat qilgan.

Bu o'z navbatida, «Markaziy Osiyo davlatlari aholisi orasida bugungi kunda qon-qardoshlik aloqalarini mustahkamlash davlatlararo munosabatlarda ham o'z ifodasini topmoqdaki, bu siyosiy, iqtisodiy va etnoijtimoiy hamjihatlikka intilayotgan mintaqalar xalqlarining manfaatiga to'liq mos» keladi [5, Hazarov H.A., 2018, - 120 b.].

Shu boisdan, Markaziy Osiyo mintaqasida yashayotgan xalqlarning manfaatlari uchun davlatlararo madaniy hamkorlikni rivojlantirish, etnik jihatdan yaqinligini saqlash va targ'ib qilish, mintaqaning milliy, madaniy va tabiiy merosini o'rganish borasidagi hamkorlik xalqlar o'rtasidagi aloqalarni yanada rivojlantirishga hamda kengaytirishga hissa qo'shadi.

«Xalq diplomatiyasi» va davlatlararo madaniy hamkorlik o'rtasida mustahkam bog'liqlik mavjud, chunki ikkalasi ham umumiy maqsad va usullarga ega. «Xalq diplomatiyasi» chegaralar osha shaxslar va jamoalar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri o'zaro munosabatlarni osonlashtirish orqali madaniy hamkorlikning katalizatori bo'lib xizmat qiladi. Ushbu o'zaro aloqalar madaniy almashinuv va hamkorlik uchun imkoniyatlar yaratib, xalqlar o'rtasida yanada chuqurroq hamkorlik qilish uchun asos yaratadi.

Bundan tashqari, «xalq diplomatiyasi» ko'pincha siyosiy to'siqlarni yengib o'tishga va xalqlar o'rtasida ishonchni mustahkamlashga yordam beradigan mahalliy aloqalarni rivojlantirish orqali rasmiy diplomatik sa'y-harakatlarni to'ldiradi. Shu tariqa, hamkorlik va muloqot uchun qulay muhit yaratib, davlatlararo madaniy hamkorlik tashabbuslarining muvaffaqiyatga erishishiga hissa qo'shadi.

«Xalq diplomatiyasi» va davlatlararo madaniy hamkorlik o'rtasida o'zaro ta'sir nisbati mavjud. «Xalq diplomatiyasi»ning davlatlararo madaniy hamkorlikka ta'sirini mahalliy aholining ishtiroki hamda rasmiy diplomatik tashabbuslar nisbatini o'rganish orqali o'lchash mumkin. Rasmiy madaniy almashinuv dasturlari va hukumat tomonidan homiylik qilinadigan tadbirlar davlatlararo madaniy hamkorlikni rivojlantirishda muhim rol o'ynasa-da, ular ko'pincha nodavlat tashkilotlar, madaniyat muassasalari hamda alohida fuqarolarning faoliyati bilan to'ldiriladi va kengaytiriladi. Mahalliy aholi ishtirokining rasmiy tashabbuslarga nisbati ma'lum bir kontekstda odamlar o'rtasidagi aloqalarning chuqurligi va kengligini aks ettiradi. Yuqori koeffitsiyent jonli fuqarolik jamiyati va fuqarolarning madaniy diplomatiya sa'y-

harakatlarida faol ishtirok etishini ko'rsatadi, bu esa davlatlararo madaniy hamkorlikning yanada barqaror va inklyuziv shakllariga hissa qo'shishi mumkin.

«Xalq diplomatiyasi» davlatlararo madaniy hamkorlik rivojiga ta'sir qilsa, davlatlararo madaniy hamkorlikning vositalari san'at ahli, ziyolilar, hunarmandlar ham «xalq diplomatiyasi» rivoji uchun xizmat qiladi.

Mazkur masala bizning nuqtai nazarimizga ko'ra, davlatlararo madaniy hamkorlikning «xalq diplomatiyasi» bilan o'zaro bog'liqligi va nisbati har doim o'zgaruvchan ahamiyatga ega jarayon hisoblanadi. Buning asosiy sababi shundaki, mintaqada «xalq diplomatiyasi»ni rivojlantirish uchun ayrim vaziyatlarda davlatlar ustuvorlik qilsa, aksariyat hollarda mintaqada yashovchi xalqlarning xohish-istaklari ustuvorlik qiladi. Bu tabiiy holdir.

Masalan, Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi chegaralarning ochilishi va nazorat punktlarining tashkil etilishi. Natijada, mintaqada davlatlarining sa'y-harakatlari tufayli qardosh xalqlar tomonidan keng qo'llab-quvvatlanganini ta'kidlash mumkin.

Jumladan, «... 2017-yilda Toshkent-Dushanbe aviaqatnovining qayta yo'lga qo'yilishi, G'alaba-Amuzang temir yo'li tiklanishi, Samarqand-Panjikent xalqaro yo'li ochilishi, ikki davlat chegarasida 10 ta nazorat punkti ish boshlagani tarixiy voqea» bo'lgan [7, [Cyбxoнoвa Г., https://yuz.uz](https://yuz.uz)].

Davlatlar o'rtasidagi chegaralarning ochilishi mintaqa aholisining xursandchiligiga sabab bo'lib, qo'shni hududlarda istiqomat qiluvchi qarindosh-urug'larning o'zaro bir-biri bilan bemalol bor-keldi aloqalarini tiklash imkonini berdi. Shuningdek, mintaqada xalqlarining do'stligi hamda o'zaro hamkorligini yanada samarali bo'lishini ta'minladi.

Bunda mintaqada «xalq diplomatiyasi»ni rivojlantirish uchun davlatlarning ustuvorligi namoyon bo'ladi. Natijada, mintaqada yashovchi xalqlarning xohish-istaklari amalga oshishi, shuningdek, «xalq diplomatiyasi»ning nisbati ortishi kuzatiladi. Shu nuqtai nazardan yondashsak, mintaqada «xalq diplomatiyasi»ning rivojlanishi hamda nisbati ortishi, uni davlatlar tomonidan qay darajada qo'llab-quvvatlanishiga bog'liq ekanligi ayon bo'ladi.

Xususan, O'zbekistonning qo'shni davlatlar bilan chegaralarni delimitatsiya va demarkatsiya qilish masalalarini tartibga solishning ahamiyati va zaruriyatini chuqur anglashimiz uchun ularni hal etish tarixiga nazar solish maqsadga muvofiqdir. Shu bois, «O'zbekiston davlat chegaralarini delimitatsiya va demarkatsiya qilish bo'yicha Markaziy Osiyo davlatlari bilan muzokaralar jarayoni 2000-yilda Vazirlar Mahkamasining 1999-yil 3-noyabrdagi «O'zbekiston Respublikasi Davlat chegarasini belgilash va jihozlash chora-tadbirlari to'g'risida»gi qaroriga muvofiq boshlangan»ligini ta'kidlash joiz [6, [HeъMAToB И., https://xs.uz](https://xs.uz)].

Ma'lumki, «Chegara to'g'risida»gi shartnomaning davlat rahbarlari tomonidan imzolanishi hamda ratifikatsiya qilinishidan so'ng yuridik kuchga ega bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qat'iy siyosiy irodasi va doimiy qo'llab-quvvatlashi natijasida qisqa vaqt ichida tegishli komissiyalar mamlakatimiz va qo'shni respublikalar chegara chiziqlarining murakkab va chigal hududlari bo'yicha o'zaro maqbul yechim topishga erishildi.

Bu borada «.. har qanday davlat uchun chegara masalasi muhim ahamiyatga ega. Tojikiston bilan barcha masalalarni hal qildik, Qirg'iziston bilan 30 yildan buyon bitmay kelayotgan ishlarimizni yakunladik. Jonajon qirg'iz xalqi bilan birdam bo'lib, yonma-yon ishlab muammolarni hal qildik», – deydi Sh. Mirziyoyev [11, <http://m.xabar.uz>].

O'z navbatida, bunday kelishuvlar davlatlar o'rtasidagi o'zaro hamkorlik va ishonchni mustahkamlaydi, ayniqsa, mintaqada yashovchi aholi uchun yashash sharoitining yaxshilanishiga hamda iqtisodiy imkoniyatlarining oshishiga xizmat qiladi. Bunday sa'y-harakatlardan mintaqada yashovchi barcha xalqlar birdek manfaatdor bo'ladi.

Shu bilan birgalikda, mintaqada «xalq diplomatiyasi»ning rivojlanishi davlatlarning hamkorligi borasida jamiyat a'zolari hayotida muhim sanalgan sohalarni rivojlantirishga qaratayotgan e'tiboriga ham bog'liqdir.

Sogʻliqni saqlash tizimi ham «xalq diplomatiyasi»ni zaruriyatini taʼminlaydigan vositalardan biri hisoblanadi. Inson uchun sogʻliq muhim ekan tez va kafolatli shifo topishga intiladi. Shu maqsadda atrof bilan qiziqadi, tanish-bilishlarini ishga soladi. Ana shu jarayonda «xalq diplomatiyasi»ga ehtiyoj oshadi.

Shu nuqtai nazardan, Markaziy Osiyo mintaqasida sogʻliqni saqlash masalasiga berilayotgan eʼtibor, davlatlarning sogʻliqni saqlash tizimi oʻrtasidagi hamkorlik hamda uning xalqlarni bir-biriga yaqinlashtirishdagi oʻrni haqida toʻxtalib oʻtsak.

Oʻzbekiston Respublikasida sogʻliqni saqlash tizimini isloh qilish, uni rivojlantirishni yangi bosqichga olib chiqish masalasi davlat siyosatining ustuvor yoʻnalishlaridan biriga aylandi. Ayniqsa, aholining salomatligini asrash, sifatli tibbiy xizmat koʻrsatishni takomillashtirish masalasiga ustuvor vazifalar sifatida eʼtibor qaratildi.

Keyingi yillarda Markaziy Osiyo davlatlarining sogʻliqni saqlash sohasi boʻyicha koʻp tomonlama hamkorlik aloqalari izchil rivojlanib bormoqda. Xususan, 2022-yilning 11-sentabr kuni hamkorlikning huquqiy asosi sifatida «2022-2025-yillarda Markaziy Osiyo mamlakatlarida salomatlik va farovonlikni qoʻllab-quvvatlash boʻyicha «Yoʻl xaritasi» tasdiqlangan.

Mazkur «Yoʻl xaritasi»ga koʻra, «... Markaziy Osiyoda iqlim inqirozi, COVID-19 pandemiyasi asoratlari hamda sogʻliqni tizimi bilan bogʻliq muammolarni bartaraf etish, onalar va bolalar salomatligi koʻrsatkichlarini yanada yaxshilash, noinfekcion kasalliklarning oldini olishga doir qator muhim chora-tadbirlar» belgilab olingan [3, <https://sputniknews.uz>]. Ushbu tashabbus Markaziy Osiyo mintaqasi aholisining salomatligi va farovonligi darajasini yuksaltirish uchun zarur resurslarni jalb qilish imkonini beradi.

Shu oʻrinda, Markaziy Osiyo davlatlarining orasida sogʻliqni saqlash sohasi boʻyicha Oʻzbekiston Respublikasining oʻziga xos tajribasi borligi va imkoniyatlari yuqori ekanligini taʼkidlab oʻtishimiz joiz.

Oʻzbekiston Respublikasi Milliy statistika qoʻmitasining maʼlumotiga eʼtibor qaratadigan boʻlsak, «2024-yilning yanvar-fevral oylarida qariyb 13 ming nafar chet el fuqarolari davolanish maqsadida Oʻzbekiston Respublikasiga tashrif buyurgan. Bu koʻrsatkich oʻtgan yilning mos davri bilan solishtirilganda 2 ming nafarga yoki 18,5 % ga oshgan. 2024-yilning dastlabki 2 oyida Tojikiston Respublikasidan 8696 nafar, Qozogʻiston Respublikasidan 1983 nafar, Qirgʻiziston Respublikasidan 1923 nafar, Turkmaniston Respublikasidan 144 nafar fuqarolar davolanish maqsadida Oʻzbekistonga kelgan» [2, <https://stat.uz>].

Bu esa «xalq diplomatiyasi»ning asosi boʻlgan jamiyatning turli toifalari, jumladan, tibbiyot xodimlari va oddiy xalq oʻrtasidagi aloqalarni mustahkamlashga xizmat qiladi. Jamiyatning turli qatlamlari oʻrtasidagi aloqalarning mustahkamlanishi «xalq diplomatiyasi» rivojining kafolati hisoblanadi.

Bundan tashqari Markaziy Osiyoda davlatlararo madaniy hamkorlikni rivojlantirishda «xalq diplomatiyasi»ning nisbati ortishiga mintaqada diniy-maʼrifiy sohadagi hamkorlik ham ijobiy taʼsir koʻrsatadi. Bunda mintaqadagi xalqlarning koʻp asrlik milliy va diniy qadriyatlarining oʻxshashligi, muqaddas ziyoratgoh va qadamjolarining borligi ham muhim ahamiyat kab etadi. Shu nuqtai nazardan Markaziy Osiyoda islom dini ilm-fani va madaniyatining rivojiga ulkan hissa qoʻshgan buyuk olim va ulamolarning asarlarini chop etish va xalqlarga yetkazish, davlatlardagi muqaddas ziyoratgoh va qadamjolariga fuqarolarning ziyoratlarini uyushtirish orqali «xalq diplomatiyasi»ning nisbati ortishiga erishish mumkin.

Qolaversa, keyingi vaqtlarda Markaziy Osiyo mintaqasida fuqarolarning erkin harakatlanishi, madaniy va sayyohlik almashinuvi uchun zarur sharoitlar yaratilmoqda. Bu avvalo, madaniyat, taʼlim, sport va turizm sohalarida davlatlararo hamkorlikni amalga oshirishni talab etadi.

Bugungi kunda «turizm iqtisodiyotning rivojlanishida muhim drayver hisoblanadi. Xususan, BMT Xalqaro turizm tashkiloti maʼlumotlariga koʻra, bugun butun dunyoda har 10 ishchi oʻrinning bittasi turizm sohasida tashkil etiladi, xizmat koʻrsatish eksportining 30 foizi turizm sohasiga toʻgʻri keladi. Lekin bu soha Markaziy Osiyoda boshqa davlatlardagiga nisbatan

kam rivojlangan. Turizm sohasining ulushi mintaqa davlatlarida YaIMning 1-3 foizini tashkil etadi. Vaholanki bu ko'rsatkich rivojlangan davlatlarda 10 foizga yetadi» [13, <https://kun.uz>].

Shu bois, Markaziy Osiyoda turizm sohasini rivojlantirish uchun davlatlar darajasida mavjud muammolarni hal qilib, mintaqa xalqlari uchun qulay sayyohlik muhitini yaratib berish maqsadga muvofiqdir.

Ayni paytda Markaziy Osiyo mintaqasi davlatlarining madaniy-gumanitar sohalardagi hamkorligini yanada kengaytirish, o'zaro aloqalarni mustahkamlashda «xalq diplomatiyasi» institutining rolini kuchaytirish, «Harakatlar strategiyasi», «Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi» hamda «O'zbekiston – 2030 strategiyasi»ga muvofiq O'zbekistonning Markaziy Osiyo davlatlari bilan do'stlik va sheriklik aloqalarini mustahkamlashning ustuvor jihatlari, milliy madaniy markazlar va do'stlik jamiyatlarining «xalq diplomatiyasi»dagi o'rni ortib borayotganligini ko'rishimiz mumkin.

Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Markaziy Osiyo davlatlari bilan o'zaro manfaatli aloqalarning yangi bosqichga chiqqanini ta'kidlab: «.. biz faol madaniy-gumanitar muloqotni davom ettirish, mamlakatlarimizda madaniyat kunlari va turli ijodiy tadbirlarni muntazam tashkil etish, ta'lim va sayyohlik sohasidagi almashuvlarni «xalq diplomatiyasi»ning eng muhim vositasi sifatida rivojlantirish tarafdorimiz», – deydi [9, <http://www.president.uz>].

Mazkur masalaga «O'zbekiston – 2030 strategiyasi»da alohida e'tibor qaratilib, «barcha qo'shni davlatlar bilan yaxshi qo'shnichilik va strategik sheriklik munosabatlarini jadal rivojlantirish, siyosiy, iqtisodiy, madaniy va gumanitar yo'nalishlardagi ikki va ko'p tomonlama muzokaralarni muntazam va samarali olib borish» vazifasi belgilangan [10, <https://lex.uz>].

Zero, «xalq diplomatiyasi» xalqlar o'rtasidagi o'zaro ishonchning ortishiga, hurmatning mustahkamlanishiga hamda do'stlik aloqalarining o'rnatilishiga xizmat qiladi.

Xulosa o'rnida qayd etish mumkinki, «xalq diplomatiyasi» xalqlar o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlash va rasmiy diplomatik tashabbuslarni to'ldirish orqali davlatlararo madaniy hamkorlikni rivojlantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. «Xalq diplomatiyasi» va davlatlararo madaniy hamkorlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik va nisbatni tushunib, biz ushbu hamkorlikdagi sa'y-harakatlarning o'zaro bog'liqligini qadrlashimiz va xalqlar o'rtasida o'zaro tushunish, hurmat hamda tinchlikni mustahkamlash uchun ularning salohiyatidan foydalanishimiz mumkin.

Markaziy Osiyo mintaqasida davlatlararo madaniy hamkorlikning doimiy tarzda rivojlanib borishi xalqlar o'rtasidagi o'zaro ishonchning ortishiga, aloqalarning mustahkamlanishiga xizmat qiladi. Natijada, mintaqa xalqlari o'rtasidagi qon-qardoshlik munosabatlari mustahkamlanib, «xalq diplomatiyasi»ning madaniy hamkorlikni rivojlantirish borasidagi nufuzi ortib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Barghoorn F., “The Soviet Cultural Offensive. The role of Cultural Diplomacy in Soviet Foreign Policy”, Princeton, 1960, - 353 p.

2. O'zbekistonga davolanish maqsadida kelgan chet el fuqarolari qanchani tashkil etdi? <https://stat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar/52515-o-zbekistonga-davolanish-maqsadida-kelgan-chet-el-fuqarolari-qanchani-tashkil-etdi> [23.05.2024]

3. Марказий Осиё давлатлари соғлиқни сақлаш вазирлари Женевада нималарни муҳокама қилди? <https://sputniknews.uz/20230522/markaziy-osiyo-davlatlari-sogliqni-saqlash-vazirlari-jeneva-35186484.html> [23.05.2024]

4. Назаров Н.А. Марказий Осиёда миллатлараро муносабатлар. (Ижтимоий-фалсафий таҳлил). Монография. – Тошкент: Global Books, 2018, - 54 б.

5. Назаров Н.А. Марказий Осиёда миллатлараро муносабатлар. (Ижтимоий-фалсафий таҳлил). Монография. – Тошкент: Global Books, 2018, - 120 б.

6. Неъматов И. Давлат чегараларини расмийлаштиришни жадаллаштириш – Ўзбекистон ташқи сиёсатининг устувор йўналиши. <https://xs.uz/uzkr/post/davlat->

[chegaralarini-rasmijlashtirishni-zhadallashtirish-ozbekiston-tashqi-siyosatining-ustuvor-jonalishi](#) [23.05.2024]

7. Субхонова Г. Бир дарахтнинг икки шохи – ўзбек ва тожик. <https://yuz.uz/news/bir-daraxtning-ikki-shoxi--ozbek-va-tojik> [23.05.2024]

8. Теория международных отношений: Хрестоматия / Сост., науч. ред. и коммент. П.А.Цыганкова. – М.: 2002. – 400 с.

9. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Самарқанд шаҳрида ўтказилган «Марказий Осиё: ягона тарих ва умумий келажак, барқарор ривожланиш ва тараққиёт йўлидаги ҳамкорлик» мавзусидаги халқаро конференцияда сўзлаган нутқи. <http://www.prezident.uz/uz/lists/view/1227>. [26.04.2024]

10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон – 2030 стратегияси тўғрисида»ги Фармони. 2023 йил 11 сентябрь, ПФ-158-сон. <https://lex.uz/docs/6600413> [26.04.2024]

11. Ҳар бир давлат учун чегара масаласи муҳимдир - Президент. <http://m.xabar.uz/jamiyat/har-bir-davlat-uchun-chegara-masa> [23.05.2024]

12. Эрнazarов Ф.Н. Ўзбекистоннинг Осиё давлатлари билан маданий алоқалари (1945-1991 йй): Тар. фан. док. ... дис. – Тошкент: 2018, - 28 б.

13. «Прагматик ташқи сиёсат» – эксперт билан Марказий Осиё муаммолари ва уларни ҳал қилишда Ўзбекистоннинг ўрни ҳақида суҳбат. <https://kun.uz/kr/news/2021/08/05/pragmatik-tashqi-siyosat-ekspert-bilan-markaziy-osiyo-muammolari-va-ularni-hal-qilishda-ozbekistonning-orni-haqida-suhbat#0> [23.05.2024]

GLOBALLASHUV JARAYONINING SIYOSIY PARTIYALAR FAOLIYATIGA TA'SIRI

Botirov Doniyor

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada muallif zamonaviy siyosiy partiyalar faoliyatidagi o'zgarishlar tahlili va globallashuv jarayonining partiyalar faoliyatiga ta'siri borasida yondashuvlar va tendensiyalar haqida zikr etgan.

Kalit so'zlar: Globallashuv jarayoni, iqtisodiy faktorlar, saylov, partiya, partiyaviy tizim, anti-migratsion partiya, iqlim o'zgarishi,

Globallashuv jarayoni XXI asrning eng muhim ijtimoiy-siyosiy hodisalaridan biri sifatida jahon miqyosida o'zining kuchli tasirini ko'rsatmoqda. Siyosiy partiyalar har doim o'z mamlakatidagi ijtimoiy-siyosiy sharoitlarga mos ravishda faoliyat yuritgan bo'lsa-da, globalizatsiya jarayoni ularni yangi xalqaro va transmilliy darajada faoliyat yuritishga majbur qilmoqda. Bugungi kunda siyosiy partiyalar faqat o'z mamlakatining ichki siyosatiga emas, balki global maydondagi yirik ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy o'zgarishlarga ham tezkor javob berishga undaydi. Masalan, iqlim o'zgarishi, global migrantlar oqimi, xalqaro xavfsizlik masalalari va dunyo bo'ylab pandemiyalarning ta'siri kabi masalalar siyosiy partiyalarni yangi strategiyalar ishlab chiqishga, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik qilishga va global muammolarni hal etishga undaydi.

Globalizatsiya siyosiy partiyalarni iqtisodiy, madaniy va siyosiy masalalar bo'yicha yangi qarashlar ishlab chiqishga, xalqaro aloqalar va ittifoqlarda faol ishtirok etishga majbur qiladi. Shu bilan birga, globalizatsiya nafaqat yangi imkoniyatlar, balki yangi tahdidlarni ham keltirib chiqaradi. Masalan, global iqtisodiyotning globalizatsiya natijasida kuchayishi natijasida, o'z davlatida iqtisodiy resurslar va xizmatlarga nisbatan nazoratni yo'qotayotgan siyosiy partiyalar, xalqning ishonchini yo'qotishi yoki siyosiy maqsadlariga erisha olmasligi mumkin.

Siyosiy partiyalar har doim jamiyatdagi asosiy muammolar va ehtiyojlarga javob berishga intilgan, biroq globalizatsiya jarayoni ularning an'anaviy strategiyalari va mafkuraviy yo'nalishlariga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Zamonaviy davrda siyosiy partiyalar faoliyatida bir qator o'zgarishlar ko'zga tashlanadi. Siyosiy partiyalar munosib faoliyat yuritishi uchun bir

MUNDARIJA

KIRISH		3
1-BOB. PROFESSOR SADULLA OTAMURATOVNING ILMIY-IJODIY FAOLIYATIDA MILLIY O‘ZLIKNI ANGLASH MASALALARI		
<i>Xolbekov A.J.</i>	Жавонмард олим	4
<i>Расулев Э.Х.</i> <i>Туленова К.Ж.</i>	Научная школа как пример из прошлого и настоящего в становления научных кадров	6
<i>Karimov B.R.</i>	Turkiy sivilizatsiyada va O‘zbekistonda tillar rivojining O‘zbekiston respublikasi konstitusiyasigamos yo‘li	9
<i>Абилов Ў.М.</i>	Ўзбек халқининг ижтимоий онгидаги оптимизм ва пессимизм қарама-қаршилик-ларини бартараф этишининг иқтисодий ва ижтимоий омиллари	11
<i>Омонов Б.А.</i>	Ўзбекистонда коррупция: шаклланиши, ривожланиши ва оқибатлари	14
<i>Кадирова Э.Р.</i>	Ўрта аср ўрта осие мутафаккирлари таълимотида “элемент”, “структура”, “система” тушунчаларининг шаклланиши ва ривожлантирилиши	19
<i>Маматқулов Р.У.</i>	“Уйғонмоқ дунё билан баробар яшамокдир”	21
<i>Najimova D.</i>	“Oltin yurakli avtobola”: bolalar adabiyotida robot obrazi va milliy o‘zlikni anglash	24
<i>Ne‘matova N.I.</i>	Milliy qadriyatlar rivojining tarixiy zaminlari va uning milliy o‘zlikni anglashdagi ahamiyati	29
2- BOB. MILLIY MANFAATLAR VA MILLATLARARO MUNOSABATLARDA TOLERANTLIKNI RIVOJLANTIRISH		
<i>Babajanova D.B.</i>	O‘zbekistonda millatlararo munosabatlar va bag‘rikenglik tamoyillarining uyg‘unligi	32
<i>Yaxshiliqov J.Ya.</i>	Globalashuv sharoitida milliy manfaatlarning g‘oyaviy-mafkuraviy xavfsizligini ta‘minlash qonuniyatlari	35
<i>Нушанова Н.Р., Кулуева Ф.Г.</i>	Создание правовых механизмов для межнациональных отношений в Узбекистане	38
<i>Shodiev S.</i>	Globalashuv jarayonida vijdon erkinligini ta‘minlash masalasi	42
<i>Jo‘rayev A.M.</i>	Milliy manfaatlar va millatlararo munosabatlar: O‘zbekiston respublikasida milliy munosabatlarda tolerantlikni rivojlantirish omillari	44
<i>Mamatqulov R.U.</i>	Manfaatlar muvozanatini ta‘minlashning muhim omillari	46
<i>Kunisheva N.J.</i>	Bag‘rikenglik tushunchasining ijtimoiy-falsafiy o‘rganilishi va tahlili	49
<i>Kadirov F.A.</i>	Axloqiy qadriyatlarning transformatsiyasida gender tengligi masalalari	52
<i>Amirqulov M.G‘.</i>	Nuritdin Muhitdinov – O‘zbekistonning XX asrdagi davlat va siyosat arbobi	56
<i>Tojiyev D.B.</i>	O‘zbekiston milliy-madaniy markazlarining turkiy davlatlar birligidagi o‘rni hamda tarixi	58
<i>Xoliqulov M.Q.</i>	Amir Temur va temuriylar davridagi geomafkuraviy siyosatning milliy qadriyat sifatida shakllanishi	63
<i>Эргашев К.Э.</i>	Қозоғистондаги диний ҳолат, анъанавий ва замонавий динлар (ислом ва православлик)	65

<i>Otamurodov M.Sh.</i>	Xitoyning Afg'oniston geosiyosatidagi manfaatlari va istiqboli	67
<i>Murzayeva Sh.B.</i>	O'zbekistonda millatlararo totuvlikni ta'minlashning ijtimoiy siyosiy asoslari	70
3- BOB. MILLIY MA'NAVIY XAVFSIZLIK –YOSHLARNI MILLIY VA VATANPARVARLIK RUHIDA TARBİYALASHNING OMILI SIFATIDA		
<i>Masharipova G.K.</i>	Yoshlarni yot g'oyalarga qarshi kurashishda milliy tarbiyaning o'rni	73
<i>Nishonova N.R.</i>	O'zbekistonda xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish masalalari	77
<i>Zamonov Z.T.</i>	Jamiyat rivojida "ma'naviy muhit" omili va uni ijtimoiy faoliyatda qo'llash masalalari	79
<i>Saburov J.S.</i>	Yoshlarni milliy va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash	82
<i>Ахрапова А.Н.</i>	Қатагон қурбонларининг аёллари ва фарзандлари қисмати	83
<i>Эмирова Е.</i>	Диалог западной и восточной культур как синтез рационального и иррационального	86
<i>Boygaziyev T.I.</i>	Фаробийнинг билиш назарияси ва унинг аҳамияти	88
<i>Махматқулов I.X., Маматқулов R.U.</i>	Ekologik xavfsizlik va talaba yoshlarda ekologik tafakkurni rivojlantirish masalalari	91
<i>To'laganova S.N.</i>	Yoshlarda ilmiy-nazariy bilimlarni rivojlantirishning ma'naviy mezonlari	94
<i>Do'stov B.T.</i>	Yangi O'zbekiston taraqqiyotida "halollik vaktsinasi" va korrupsiyaga qarshi kurashishning muhim ijtimoiy shartlari	96
<i>Parmonov Sh.A.</i>	Yoshlarni milliy g'urur va iftixor ruhida tarbiyalash	100
<i>Sadikova R.I.</i>	Ulug' allomalarning pedagogik merosini yosh avlodni tarbiyalashdagi foydalanishni dolzarbligi	102
<i>Qutliyev Sh.A.</i>	O'zbekiston yoshlari siyosiy madaniyatini shakllantirish	103
<i>Элмуродов А.</i>	Туркистон жадидларнинг пайдо бўлишига таъсир этган омиллар	105
<i>Намозова З., Абдувоитова Р.</i>	Ёшларда маънавий иммунитетни кучайтириш масалалари	109
<i>Куншиева Н.</i>	Глобаллашув шароитида ёшларни маънавий-мафкуравий хавфсизлигини таъминлаш	111
<i>Qurbonova F.O.</i>	Yoshlarda vatanparvarlikni shakllantirishda tarixiy ongning o'rni	114
<i>Махмудов L.Yu., Dalakyan J.</i>	Globalashuv jarayonlarida milliy mansublikning kuchayishi	118
<i>Xaitov A.U.</i>	O'smir futbochilarning musobaqalarga irodaviy tayyorlashda vatanparvarlik motivining ahamiyati	120
<i>Eshmatov F.E.</i>	Jamiyatda mafkuraviy profilaktikani kuchaytirish yoshlar ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirishning muhim omili	124
<i>Ismailova B.K.</i>	Shaxsga yo'naltirilgan individual yondashuvning psixologik-pedagogik asoslari	127
<i>Buriyev M.R.</i>	O'zbekistonda talaba yoshlar milliy va ma'naviy xavfsizligini ta'minlash omillari	130
<i>Gazibekova G.E.</i>	Bo'lajak kadrlarning axloqiy va etik qadriyatlarini shakllantirishda psixologiyaning o'rni	132
<i>Saidaxmatova S.U.,</i>	Zamonaviy jamiyatni o'rganishning ijtimoiy-falsafiy	133

<i>Ibraximova S.O.</i>	jihatlari	
<i>Baxriddinov B.A.</i>	Raqamli faollik va axborot xavfsizligi: ijtimoiy tarmoqlarning siyosiy-ijtimoiy jarayonlarga ta'siri	135
<i>Isabekova D.Sh.</i>	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni kasbga qiziqishlarini oshirish va ularni milliy hamda vatanparvarlik ruhida tarbiyalash	139
4- BOB. MUSTAQILLIK YILLARIDA MILLIY TARAQQIYOTDA «TITUL» VA «TITUL BO'LMAGAN» MILLATLAR MUNOSABATLARI		
<i>C.Отамуратов</i>	Миллат инсон қиёфасида	141
<i>Axrarova S.A.</i> <i>Abduraxmonov E</i>	Jamiyat hayotidagi ijtimoiy o'zgarishlarda ayollarning ro'li	143
<i>Sirojov O.O.</i>	Muholifatning mohiyati	145
<i>Avlakulov A.M.</i>	Texnogen sivilizatsiya va milliy taraqqiyot dialektikasi	148
<i>Axrarova S.A.,</i> <i>Axmedov Z.</i>	Rivojlangan jamiyatni qurishda xotin-qizlarning faolligi	150
<i>Astanov A.R.</i>	Hokim yordamchilari faoliyatida siyosiy ong va siyosiy madaniyatning namoyon bo'lishi	153
<i>Daminov A.S.</i>	Amir Temur saltanatida suyurg'ol tizimi	156
<i>Xamdamov E.I.</i>	Ziyo Go'kalp va Abdurauf Fitratning oila etikasi	160
<i>Mirzayeva N.T.</i>	O'zbek she'riyatining badiiy talqini (1980-90-yillar misolida)	165
<i>Radjabboyeva X.M.</i>	Sharof Rashidovning "Kashmir qo'shig'i" asarida tabiat estetikasi	167
<i>Xolmatov G'.M.</i>	Jadidchilik harakati namoyandalari qarashlarida ta'lim va ma'rifat masalalari	169
<i>Qilichev A.</i>	Amir Temur davlatchiligida kengash va qurultoyning mohiyati, uning samarali jihatlari	173
<i>Хидирбаев У.О.</i>	В.Франкл логотерапиуасінің адам ішкі дүниесінің дамуіна әсері	178
<i>Koraboev H.M.</i>	Академик Саид Шермухамедов о вопросах языка	183
5- BOB. O'ZBEKISTON SUVERENITETINI MUSTAHKAMLASH OMILLARI		
<i>Jumaniyozov X.S.</i>	Globalashuv sharoitida ekstremizm va terrorizm hodisalari va uning milliy xavfsizlikka tahdidi	186
<i>Mamatqobilov T.D.,</i> <i>Islomov O'.</i>	Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida ma'naviy va marifiy islohotlar	189
<i>Nasiriddinova O.T.</i>	Inson huquqlarini shakllanish tarixi	192
<i>Xo'janova T.J.</i>	Milliy tiklanish va rivojlanishning o'ziga xos yo'nalishlari	194
<i>Zokirova N.X.</i>	Globalashuv jarayonida milliy ong rivojlanishining tendensiyalari	197
<i>Қиличев А.</i>	Амир Темурнинг давлат қурилишида хавфсизлик тамойили	199
<i>Хамроев С.С.</i>	Миллий давлат суверенитетини мустаҳкамлаш ғоясини умуммиллий ҳаракатга айлантириш зарурияти	207
<i>Xaldibekova F.T.</i>	Ayollar va bola huquqlari	210
<i>Xoliqulov M.Q.,</i> <i>Rustamova O.Sh.</i>	Markaziy Osiyo mintaqasida olib borilayotgan geoiqtisodiy aloqalarda O'zbekistonning geomafkuraviy siyosati	213
<i>Saidova Z.A.</i>	O'zbekiston suverenitetini mustahkamlash omillari	216

	(O'zbekiston respublikasi Oliy majlisi senatining 2010–2014 yillardagi faoliyati misolida)	
<i>Meliyev N.I.</i>	Markaziy Osiyodagi transport-kommunikatsiya tizimining rivojlanishi mintaqa integratsiyasining muhim omili sifatida	219
<i>Ataqulov Q.</i>	Davlat va jamiyatni birlashtirishdagi hamkorlik tarixiy siyosiy kontekstda	222
<i>Xўжаев А.И.</i>	Мамлакат суверенитетини таъминлашда сиёсий технологияларнинг роли	225
<i>Uzoqov I.Sh.</i>	Fuqarolar siyosiy madaniyati rivoji davlat suverenitetini mustahkamlash omili sifatida	227
<i>Akbarov Sh.A.</i>	O'zbekistonning mintaqaviy hamkorlik siyosati va suverenitet mustahkamligi	230
<i>Abdumalikova S.O.</i>	Davlat boshqaruvi faoliyatida siyosiy ishtirokning ahamiyati	234
OLTINCHI BOB. MILLIY TARAQQIYOTDA MILLIY INTELLEKTUAL SALOHİYATNI RIVOJLANTIRISH JARAYONLARI		
<i>Egamberdiyev A.A.</i>	Globalashuv sharoitida oliy ta'lim	238
<i>Yorqulov H.O.</i>	Globalashuv jarayonlarida intellektual qaramlik muammosi	240
<i>Qodirov B.B., Bekmurodov D.B.</i>	Oliy ta'lim muassasalari pedagog xodimlari huquqiy maqomi: tushunchasi va tasnifi	243
<i>Kudratova U.R.</i>	Milliy intellektual salohiyat va ta'lim islohotlari (XIX asr oxiri - XX asr)	245
<i>Межевникова О.П.</i>	Формирование цифрового пространства в Узбекистане	249
<i>Axmedov H.A.</i>	Zamonaviy pedagogik texnologiyalarning ta'lim jarayonidagi o'rni va roli	253
<i>Abdullayev T.B.</i>	Milliy intellektual salohiyatni rivojlantirishda tafakkur uslubining ahamiyati	254
<i>Qoraboyev N.M.</i>	Akademik Said Shermuhamedov falsafa to'g'risida	257
<i>Karlibayeva A.Y</i>	Mnemonik mashqlar vositasida ingliz tilidan o'quvchilarning nutqiy ko'nikmalarini shakllantirish	260
<i>Abdunosirova H.E.</i>	Ilmiy bilishda haqiqat mezonlari	264
<i>Rizayeva L.T.</i>	Ta'lim siyosatini amalga oshirishning siyosiy va huquqiy mexanizmlari	267
<i>Mirzayeva N.T.</i>	Gadjet va ijtimoiy tarmoqlar qaramligining oldini olish usullari	270
<i>Nazirov Sh.R.</i>	Ibn Xalidning ijtimoiy-falsafiy qarashlari va ularning zamonaviy jamiyat taraqqiyotidagi ahamiyati	273
<i>Raxmatova N.Sh., Jurayeva B.A., Bekmuratova M.G'.</i>	Talabalarning kimyoviy texnologik kompetensiyalarni rivojlantirishning modelini ishlab chiqish	276
<i>Raximova S</i>	Zamonaviy ta'limdagi raqamli muammolar bugunning dolzarb mavzusi	279
<i>Teshayev A.B.</i>	Automation of the pressing process in disc production at the "uz auto-austem" company	281
<i>To'yeva M.Sh.</i>	Yangi O'zbekistonda gender tenglik va ilm-fan, texnologiyalar sohalarida ayollar faoliyati	282

<i>Онгарбаева Э.Ж.</i>	Ұлттық зияткерлік әлеуетті дамыту үдерістері ұлттық даму(білім, ғылым, инновация)	285
<i>Омарова А.М., Турдумуродова З.М.</i>	Хроматографические науки в деле спорта узбекистана	288
<i>Normurodova S.X.</i>	О'qituvchi portfoliosini yaratish usullari va vositalari	289
<i>Tursunova S.Yu.</i>	Milliy taraqqiyotda milliy intellektual salohiyatni rivojlantirish jarayonlari (ta'lim, fan, innovatsiyalar)	292
<i>Gaziyeva N.Sh.</i>	Maktabgacha yoshdagi bolalar intellektni rivojlantirishda milliy taraqqiyot jarayonlarining ahamiyati	294
<i>Normurodova S.X., Abdixoxmonova Z., Asadova Sh.H.</i>	Zamonaviy dars va dars tahlilini o'tkazishga nisbatan yondashuvlar	296
<i>Normurodova S.X., Dostmurodova Ch.A.,</i>	Web-sahifa bo'limini o'qitish metodikasi	298
<i>Normurodova S.X., Naxshamova D.A., Asadova Sh.H.</i>	Elektron jadvallar bo'limini o'qitish metodikasi	300
<i>Normurodova S.X., Norboboyeva Z.M., Asadova Sh.H.</i>	Algoritmash asoslari bo'limini o'qitish metodikasi	302
<i>Normurodova S.X., Qarshiyeva M.S., Asadova Sh.H.</i>	Ma'lumotlar bazasi bo'limini o'qitish metodikasi	305
<i>Normurodova S.X., To'ychiyeva H.T., Asadova Sh.H.</i>	Informatika va axborot texnologiyalari fanidan to'garak tashkil etish metodikasi	307
<i>Normurodova S.X., Usmonov A.A., Asadova Sh.H.</i>	Elektron jadvallar bo'limini o'qitish metodikasi	311
YETTINCHI BOB. GLOBALLASHUV DAVRIDA MILLIY QADRIYATLARNI ASRASH MUAMMOLARI		
<i>Назаров Н.А.</i>	Глобаллашув шароитида ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашда маънавий кадриятлар	314
<i>Юлдашева Ф.Х.</i>	Глобаллашувнинг аксиологик асослари	317
<i>Хайева М.С.</i>	Маданий jarayonlarning globallashuvi sharoitida milliy merosni asrash masalalari	322
<i>G'aybullayev O.M.</i>	Globallashuv davrida milliy qadriyatlarni rivojlantirish falsafiy jarayon sifatida	324
<i>Абдуллаев С.С.</i>	Глобаллашув даврида миллийлик масалалари	327
<i>Исомов М.</i>	Глобаллашув жараёнларида миллий ва умуминсоний кадриятлар	329
<i>Atamuratova F.S.</i>	Globallashuv va millat: muammolar, tahdidlar va rivojlanish yo'llari	337
<i>Axmedov E.K.</i>	Missionerlik harakatining milliy-ma'naviy qadriyatlarga salbiy ta'siri	339
<i>Kadirov F.A.</i>	Globallashuv sharoitida yoshlar dunyoqarashida milliy va umuminsoniy qadriyatlarning uyg'unlashuvi	341
<i>Aliyev J.E.</i>	Globallashuv jarayonida axborot xurujlarini oldini olish zarurati	344

<i>Isabekova D.Sh., Kasimxon M.U.</i>	Maktabgacha ta'limda bolalarni milli qadriyatlar asosida tarbiyalash	346
<i>Kambarova D.S.</i>	Globalashuv jarayoni va milliy qadriyatlar	347
<i>Quvvatov S.I.</i>	Globalashuv jarayonida yoshlar estetik tarbiyasining shakllanishidagi muhim vosita va omillar xususida	350
<i>Xolmatov B.X.</i>	Davlatlararo madaniy hamkorlikning «xalq diplomatiyasi» bilan o'zaro bog'liqligi va nisbati	352
<i>Botirov D.</i>	Globalashuv jarayonining siyosiy partiyalar faoliyatiga ta'siri	354
<i>Sabirov L.O.</i>	Globalashuvning an'anaviy qadriyatlarga ta'siri	362
<i>Toshev S.M.</i>	Globalashuvning yoshlar tafakkuriga ta'siri	365
<i>Muxraxonov B.</i>	Фуқаролик маданияти – сиёсий коммуникация сифатида	368
<i>Xo'jayev A.I.</i>	Globalashuv davrida zamonaviy targ'ibot texnologiyalarining ijtimoiy muhitga ta'siri	371
So'ng so'z		374

Ilmiy nashr
MUSTAQILLIK YILLARIDA MILLIY TARAQQIYOT JARAYONLARI
 Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi
 materiallari to'plami, 2025-yil 5-aprel

Muxarrir: Mansur YUNUS
 filologiya fanlari doktori.
 Tex. Muharrir: N.Irgasheva
 Sahifalovchi: E.Otamurodova

Litsenziya AI № 032465 / 15.07.2022
 Bosishga ruxsat etildi: 4.04.2025 Ofset qog'oz.
 Qog'oz bichimi 64x84 1/16 Times garniturasini. Shartli bosma tobog'i 47,5
 Nashr hisob tobog'i 44,6. Adadi 50

«ZAMON POLIGRAF» OK
 bosmaxonasida chop etildi.
 Manzil: Toshkent shahri, Yunusobod tumani,
 Bobodehqon mahallasi, 45 uy.